

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

INKLUZIV TA‘LIMDA INNOVATSION SENSORLI O‘QITISH TEXNOLOGIYASI

t.f.d., prof. Axatov Akmal Rustamovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti

akmalar@samdu.uz

Ulug‘murodov Shoh Abbos Baxodir o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali tayanch doktoranti

ushohabbos@jbnuu.uz

Annotatsiya: Hozirgi kunda o‘qitishning zamonaviy uslub, metodlaridan keng tarzda qo‘llanilib kelinmoqda. Bunda ko‘zi ojiz va ko‘zi ojizlash imkoniyati cheklangan yoshlarni o‘qitishga bo‘lgan talab ortmoqda. O‘qitish resurslari yetishmasligi, kutubxonalarda Brayl alifbosiga asoslangan adabiyotlar chekli ravishda ekanligi dolzarb muammolardan biri bo‘lib kelmoqda.

Kalit so‘zlar: inklyuziv, sensor, datchikli harakat, ai, sun‘iy intellect, machine learning.

Ko‘zi ojizlash imkoniyati cheklangan kishilarni o‘qitishning datchikli namunasi bo‘lib, bu qurilma yordamida harflar tanilib, ovoz to‘lqinlariga o‘tkazilib eshitish yordamida o‘qish samaradorligi oshiriladi.

Brayl shrifti olti nuqta kombinatsiyasiga asoslangan ko‘zi ojizlar tomonidan yozish va o‘qish uchun mo‘ljallangan nuqtali shriftidir.[1-2] Balandligi 0,6 mm, diametri 1,4 mm bo‘lgan relyef nuqtalarining kombinatsiyasi bilan tasvirlangan belgi 4,2 mm x 7 mm o‘lchamdagi katakchada qayd etilgan. Bu tarzda, ma‘lum bir mahorat bilan yozilgan matn teginish bilan osongina tan olinadi. Belgilarni o‘qish qulayligi va ularning ixchamligi ko‘zi ojiz o‘quvchiga matni yetarlicha tez o‘qish imkonini beradi. Bunday yozish va o‘qish tizimini fransuz tiflopedagogi Lui Brayl (1809-1852) yaratgan. Alifbo, raqamlar, musiqiy notalar va boshqa har qanday bosma belgilar Brayl tizimida hujayradagi (hujayradagi) nuqtalarning turli kombinatsiyasi orqali ko‘paytirilishi mumkin.[4] Brayl yozuvi matematik belgilar, tenglamalar, kompyuter belgilarini yozish va yozish uchun ham qo‘llaniladi.

Brayl yozuv mashinasidan foydalanish. Brayl yozuv mashinasida 6 ta tugma, bo‘sh joy, orqaga siljish tugmasi va qatorni uzatish tugmasi mavjud. Oltita

tugma Brayl katakchasining olti nuqtasiga mos keladi. Belgini tashkil etuvchi tugmalar bir vaqtning o'zida bosiladi, shuning uchun har bir bosish harfga mos keladi. Bo'sh joyning o'ng va chap tomonida uchta tugma mavjud. Chap qo'lning ko'zi o'jizatkich barmog'i bo'sh joyning chap tomonidagi tugmachani bosadi, bu nuqta 1. O'rta barmoq o'rta tugmachani bosadi, bu 2 nuqta. Halqa barmog'i oxirgi tugmachani bosadi [3]. Ko'zi o'jizatkich barmog'i o'ng qo'l bo'sh joy tugmachasining o'ng tomonidagi tugmachani bosadi, o'rta barmoq o'rta tugmachani, halqa barmog'i oxirgi tugmachani bosadi. Ushbu kalitlar mos ravishda 4, 5 va 6-bandlarni ifodalaydi. Bosh barmog'i bo'sh joyini bosadi.[7-8] Shuni ta'kidlash kerakki, yozuv mashinkasida yozishda matnni qog'ozni aylantirmasdan o'qish mumkin.

Kerakli sxemani o'rganish

1. Brayl qurilmasi, qo'rg'oshin yoki yozuv mashinkasi.
2. Brayl qog'ozi, formati 25 sm x 38 sm.
3. Brayl tizimini o'rganish uchun qo'llanma.

Brayl - bu ko'zi ojiz va zaif ko'zi ojizish qobiliyatiga ega odamlar tomonidan yozish va o'qish uchun mo'ljallangan, teginish nuqtali shrift. 1824-yilda frantsuz Lui Brayl, poyabzalchining o'g'li tomonidan ishlab chiqilgan. Lui qariydi uch yil otasining ustaxonasida egar pichog'i bilan yaralangan (awl kabi); ko'zning yallig'lanishi boshlanishi tufayli bolaning ko'zi ojizish qobiliyatini yo'qotdi. Lui 15 yoshida artilleriya kapitani Charlz Barbierning "tungi turi" ning soddaligidan ilhomlanib, Valentin Gaxuyning bo'rttirma chiziq turiga muqobil sifatida o'zining bo'rttirma nuqta turini yaratdi. [3] O'sha paytda harbiylar qorong'uda o'qilishi mumkin bo'lgan hisobotlarni yozib olish uchun "tungi stsensariy"dan foydalanganlar.

1-rasm. Brayl to Speech texnologiyasi tuzulishi

Odamlar o'rtasidagi muloqot juda muhim narsa, ko'rish qobiliyatiga ega odamlar qog'ozga yozish uchun ingliz yoki arab kabi tillar tomonidan taqdim etilgan skriptdan foydalanadilar [2]. Biroq, ko'zi ojiz odamlar bo'lsa, ular Brayl alifbosining asoschisi "Luis Brayl" nomi bilan atalgan boshqa turdagi skriptdan foydalanadilar. barmoq uchlari bilan sahifa; har bir til bir tildan boshqasiga farq qiluvchi Brayl skripti yordamida ifodalanishi mumkin. Brayl alifbosidan matnga/ovozga o'zgartiruvchi (BT/VC) bu ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan odamlarga Brayl alifbosida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan holda Brayl skriptini tushunishga yordam berish uchun mo'ljallangan tizimdir. mobil kamera tomonidan olingan Brayl tasvirini boshqa skriptlarga aylantirish orqali Android operatsion tizimida mobil telefonlardan foydalangan holda til [4-6]. Ushbu loyihaning maqsadi Brayl skriptini ko'p tilli skriptga tarjima qila oladigan va o'zgartirilgan skriptni Android ilovasi yordamida foydalanuvchiga matn yoki ovoz sifatida taqdim etadigan tizimni ishlab chiqishdan iborat bo'lib, tizim Brayl yozuvlarini ingliz tiliga tarjima qilish uchun ishlab chiqilgan.

Brayl alifbosi yordamida ma'lumotlarni o'qish va ovozli signalga aylantirish uchun juda ko'plab soha vakillari ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Xususan, bu ish bo'yicha yaxshi natijalarga erishishning maqbul varianti zarur deep learning va machine learning sohalarini qo'llash bu sohada tub burilish yasaydi degan umiddaman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akhatov Akmal Rustamovich, Kayumov Oybek Achilovich, Ulug'murodov Shoh Abbos Baxodir ugli. Scientific and theoretical basis of development and introduction of innovative methods in inclusive education 2021// Universum: психология и образование 7 (85) // 46-48. Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр науки и образования»

2. Akhatov A.R., Qayumov O.A., Ulugmurodov Sh.A.B. Working with robot simulation using ros and gazebo in inclusion learning // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида рақамли иқтисодиёт истикболлари” республика илмий-техник анжуман, ЎзМУ Жиззах филиали, 5-6 май 2021 йил, Жиззах – 194-199 б.

3. Axatov A.R., Ulug'murodov Sh.A.B., Primqulov O.D. Development of algorithms for determining the breadth of digital economic change in access to open CV, open NI and PCL // “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида рақамли иқтисодиёт истикболлари” республика илмий-техник анжуман, ЎзМУ Жиззах филиали, 5-6 май 2021 йил, Жиззах – 182-

185 б.

4. Ахатов А.Р., Улугмуродов Ш.А., Умаров Х.А. Разработка методов и алгоритмов системы генерации речи по данным сенсорных устройств считывания с элементами искусственного интеллекта // «Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami, O‘zMU Jizzax filiali, Jizzax - 2021-yil 29-30-oktabr – 56-60 б.

5. Ахатов А.Р., Улугмуродов Ш.А. Development of methods and algorithms for a speech generation system based on data from sensor reading devices with elements of artificial intelligence //«Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar» Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami, O‘zMU Jizzax filiali, Jizzax - 2021-yil 29-30-oktabr – 60-65 б.

6. Akhatov A.R., Nazarov F. Rashidov A. Mechanisms of Information Reliability In big data and Blockchain Technologies. // International conference on information science and communications technologies: applications, trends and opportunities 4-6 November. ICISCT 2021(IEEE).

7. Ruzibaev O., Muhamediyeva D., Ismailov I. Selecting a Suitable Initial Approximation Of Multi-Component Cross-Diffusion Systems //2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2021. – С. 1-4.

8. D. Khasanov, M. Tojiyev and O. Primqulov, "Gradient descent in machine learning," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2021, pp. 1-3, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670169.